

ZAMONAVIY NEYRON TARMOQLARNING XUSUSIYATLARI

Ismoilova Dilrabo Sidiqjonovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi

Abdurahimova Diloobar Avazjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,

avazjonisoqov47@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198036>

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy neyron tarmoqlarning xususiyatlari muhokama qilinadi. Dunyoda va Rossiyada neyron tarmoqlarning rivojlanish traektoriyasi tahlil qilinadi. Neyron tarmoqlarning rivojlanishidagi salbiy va ijobiy omillar haqida xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: neyron tarmoqlar, grafik kartalar, neyron platforma, seysmik monitoring.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности современных нейронных сетей. Проанализирована траектория развития нейронных сетей в мире и в России. Сделаны выводы об отрицательных и положительных факторах развития нейронных сетей.

Ключевые слова: нейронные сети, видеокарты, нейроплатформа, сейсмический мониторинг.

Annotation

The article discusses the features of modern neural networks. The trajectory of development of neural networks in the world and in Russia is analyzed. Conclusions are drawn about negative and positive factors in the development of neural networks.

Key words: neural networks, video cards, neural platform, seismic monitoring.

Neyron tarmoqlar bir-biriga bog'langan va o'zaro ta'sir qiluvchi oddiy protsessorlar tizimidir. Ushbu protsessorlar odatda juda oddiy (ayniqsa shaxsiy kompyuterlarda ishlatiladigan protsessorlarga nisbatan). Bunday tarmoqdagi har bir protsessor faqat vaqti-vaqti bilan qabul qiladigan signallar va vaqti-vaqti bilan boshqa protsessorlarga yuboradigan signallar bilan ishlaydi. Va shunga qaramay, boshqariladigan o'zaro ta'sirga ega yetarlicha katta tarmoqqa ulangan holda, bu protsessorlar birgalikda juda murakkab vazifalarni bajarishga qodir, chunki neyron tarmoqlar ishlayotganda o'rganadilar.

Neyron tarmoqlarni yaratishga uchta omilning paydo bo'lishi yordam berdi:

1. Internet loyihalari uchun katta hajmdagi ma'lumotlar to'plangan;
2. Yangi neyron tarmoqlar ("chuqur") yaratildi;
3. O'yin o'ynash uchun grafik kartalar ixtiro qilindi.

Hozir dunyoda bir nechta neyron platformalar mavjud, ularda turli vazifalar uchun 50 turdagi turli neyron tarmoqlar yaratilgan. Ba'zilari yuzni aniqlash uchun, boshqalari matnni qayta ishlash uchun va hokazo. Ularning deyarli barchasi amerikalik (ikkita asosiysi Google va Facebookdan). Ma'lumotlar ham asosan u yerdan olinadi, masalan, yuzni tanib olish bilan shug'ullanadiganlarning aksariyati internetda yorliqli o'quv to'plamini yuklab olishdi. Chunki u katta, million yuzli va bepul.

Har bir vazifa uchun chuqur va keng neyron tarmoqlardan foydalanish juda jozibali. Ammo bu yomon fikr bo'lishi mumkin, chunki:

- Minimal kerakli aniqlikka erishish uchun ikkalasi ham sezilarli darajada ko'proq o'quv ma'lumotlarini talab qiladi;
- Ikkalasi ham eksponensial murakkablikka ega;
- Juda chuqur neyron tarmoq asosiy e'tiqodlarni buzishga harakat qiladi, lekin bu bilan u noto'g'ri taxminlar qiladi va mavjud bo'lmagan soxta qaramliklarni topishga harakat qiladi;
- Juda keng neyron tarmoq mavjud bo'lganidan ko'ra ko'proq xususiyatlarni topishga harakat qiladi. Shunday qilib, avvalgi kabi, u ma'lumotlar haqida noto'g'ri taxminlar qila boshlaydi.

Ikkinchi jiddiy kamchilik - bu neyron tarmoq "qora quti". U kimnidir qanday asosda taniganini tushuntirmaydi. Bu faqat sozlangan koeffitsientli matritsadir.

Biologik neyron tarmoq yuqori darajadagi ulanishga ega: bitta neyron boshqa neyronlar bilan bir necha ming aloqaga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu taxminiy qiymat va har bir alohida holatda u boshqacha. Impulslarning bir neyronidan ikkinchisiga o'tishi butun neyron tarmog'ining ma'lum bir qo'zg'alishini keltirib chiqaradi. Ushbu qo'zg'alishning kattaligi neyron tarmoqning ba'zi kirish signallariga javobini aniqlaydi. Misol uchun, odamning eski tanishi bilan uchrashishi, agar bu tanishuv bilan ba'zi yorqin va yoqimli hayotiy xotiralar bog'langan bo'lsa, neyron tarmog'ining kuchli stimulyatsiyasiga olib kelishi mumkin. O'z navbatida, neyron tarmog'ining kuchli stimulyatsiyasi yurak urish tezligining oshishiga, ko'zning tez-tez miltillashiga va boshqa reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Notanish odam bilan uchrashuv neyron tarmoq uchun deyarli sezilmaydi va shuning uchun hech qanday kuchli reaksiyaga sabab bo'lmaydi.

Neyron tarmoqlarning amalda rivojlanishini ko'rib chiqamiz. 2021-yilga kelib Neft geologiyasi va geofizikasi instituti olimlari karerlar va shaxtalarda mahalliy seysmik monitoring uchun neyron tarmoqlarni o'rgatadilar. Olimlar mahalliy seysmik monitoring uchun neyron tarmoqlarni o'rgatmoqchi. Bu usul juda yaxlit, chunki neyron tarmoqlarni turli vazifalar uchun o'rgatish mumkin.

Neyron tarmoqlardan seysmik monitoring ma'lumotlarini qayta ishlash uchun ham foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash odamlar tomonidan amalga oshiriladi. Neyron tarmoqlar o'zlarining murakkab tuzilishi tufayli bu ishni bajarishga qodir. Olimlar avtonom tarmoqni shovqin fonida seysmik hodisa signalini avtomatik aniqlash va uning parametrlarini aniqlashga o'rgatmoqchi.

Usul mahalliy sifatida ishlatilishi mumkin: karerlarda, shaxtalarda, vulqonlarda va hatto binolarning holatini kuzatish uchun. Shu bilan birga, olimlar o'zlarining seysmik magnitafonini yaratish niyatida. Ushbu magnitafon nafaqat ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi, balki uning xizmat qilish muddatini ham oshiradi, chunki yirik seysmologik kompaniyalarning magnitafonlari kalit taslim asosida yaratilgan va monitoringning yangi usullariga moslasha olmaydi. Yozuvchi olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi, bu cheklangan aloqa kanali sharoitida, masalan, shaxtalarda foydalanilganda afzallik bo'ladi.

Sun'iy kompyuter neyron tarmoqlari tirik organizmdagi nerv hujayralari tarmoqlari bilan bir xil printsiplar asosida qurilgan. Xotira va naqshni aniqlash jarayonlari neyronlar orasidagi signallarni uzatishga asoslangan. Neyron tarmoqlarning an'anaviy algoritmlarga nisbatan asosiy afzalliklaridan biri bu o'rganish qobiliyatidir. O'qitish jarayonida bunday tarmoq kirish ma'lumotlari va chiqish ma'lumotlari o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni aniqlashga, shuningdek umumlashtirishni amalga oshirishga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). "Deep Learning." MIT Press. Bu kitob chuqur o'rganish (deep learning) va sun'iy neyron tarmoqlarining asosiy tushunchalarini batafsil yoritadi.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2016). "Artificial Intelligence: A Modern Approach." Pearson. Sun'iy intellektning keng qamrovli asoslarini taqdim etuvchi, sohaning eng mashhur darsliklaridan biri.
3. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.

4. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
5. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
6. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
7. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
8. Tojimamatov, I. N., Mamalatiyov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
9. Tojimamatov, I. N., Mamalatiyov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
10. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
11. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
12. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
13. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
14. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
15. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
16. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
17. Nurmamatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

18. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
19. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).